

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ГИПЕРБОЛИЗАЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6548777>

Худайбергана Назокат Рахимовна –

Преподаватель кафедры романо-германских наук факультета иностранной филологии

Ургенчского государственного университета

Худойбергана Гуласал Фахриддин қизи

Студент Ургенчского государственного университета,
факультет иностранной филологии

Рузматова Угилжон Шукурулло қизи

Студент Ургенчского государственного университета,
факультет иностранной филологии

Аннотация: В этой статье подробно рассматриваются гиперболические инструменты, формы сравнительной степени, гиперболическое измерение, применение форм сравнительной степени, усиление значения, а также методы и приемы создания гиперболы на основе префиксов.

Ключевые слова: Гиперболические средства, формы сравнительных степеней, гиперболическое измерение, применение форм сравнительных степеней, увеличение значения, построение гиперболы на основе префиксов.

Весьма распространенными гиперболическими средствами являются конструкции с формами сравнительной степени прилагательных, в которых грамматически главенствующие формы компаратива означают, что какойлибо предмет обладает признаком в большей степени, чем предмет, обладающий этим признаком в наивысшей мере: В жизни ученого и писателя главные биографические факты книги, важнейшие события мысли (В. Ключевский); Нет на свете государства свободнее нашего, которое, наслаждаясь либеральными политическими учреждениями, повинуетя вместе с тем малейшему указанию власти (К. Прутков). Ср.: Чрезмерный богач, не помогающий бедным, подобен здоровенной кормилице, сосущей с аппетитом собственную грудь у колыбели голодающего дитяти (К. Прутков); Около ста человек слушало его. Певец три раза просил всех дать ему что-нибудь. Ни один человек не дал ему ничего, и многие смеялись над ним <>... Вот событие, которое историки нашего времени должны записать огненными неизгладимыми буквами. Это событие значительнее седьмое и имеет глубочайший смысл, чем факты, записываемые в газетах и историях (Л.Н. Толстой).

Для выражения гиперболической меры признака словообразовательными средствами с элятивным значением используются также бесприставочные прилагательные с суффиксом -айш-: прекраснейшая из женщин; Блин тончайший,

точно кружево; И истина сегодня — гость редчайший (А. Вознесенский). Ср.: Чем ночь темней тем ярче звезды; Тот сильнее кто умнее/добрее; Чем дальше в лес, тем толще партизаны; Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Такие конструкции способны выразить не просто высочайшую степень проявления признака, а немисливо, неправдоподобно высокий его уровень, что определяет экспрессивность сочетаний и чем обуславливается активность их употребления.

Усиление гиперболического значения наблюдается в тех случаях, когда основание сравнения представлено как дематериализованная субстанция; «при обобщенном, абсолютном (то есть независимом от прямого указания объектов сравнения) употреблении сравнительной степени количество признака вообще мыслится предельно высоким. Степень качества как бы усиливается до границ мыслимой возможности» (Виноградов, 1986: 217):

Есть ли что срамней души? / Есть ли что смешней рубля? (А. Вознесенский).

Употребление форм сравнительной степени в обобщенно отрицательных оборотах, используемых авторами в целях гиперболизации, весьма близко по значению к превосходной степени: грознее тучи, темнее ночи, мрачнее бури т.д. Например: Проповедовать с амвона, увлекать с трибуны, учить с кафедры гораздо легче чем воспитывать одного ребенка (А. Герцен); Старость - самое неожиданное что поджидает нас в жизни (Л. Троицкий).

Заметим также, что в целях гиперболизации образуется компаратив от имени прилагательного, называющего абсолютное, принципиально неизменяемое качество, мертвый: Мертв? Мертвее не бывает!..; Мертвее мертвого. Отметим употребление прилагательного в сравнительной степени для создания гиперболы (частица только указывает на безотносительность утверждения): Глупость самая Дорогая роскошь, которую могут позволять себе только богатые люди (В. Ключевский). В приведенных примерах нарушаются нормативные ограничения в образовании степеней сравнения, но «возможности речевого творчества писателей в сфере степеней сравнения поистине неисчерпаемы. В силу этого мы часто встречаемся с такими примерами сравнительной и превосходной степени, которые в общенародном языке не употребительны, но вполне закономерны в индивидуальном словоупотреблении» (Ефимов, 1961 : 351).

Отметим также, что в целях гиперболизации образуются модели по принципу удвоения основы, служащие для усиления признака объекта. Ср.: Пробудился: тридцать лет./ Хвать-нохвать, - а сердца нет. (А. Блок); Дождливая окрестность,/ Секи-секи их мглой! (А. Белый); Живу в сторожке одинокой, / один-один на всем свету. (А. Вознесенский). Существительные с гиперградуальными префиксами недо- и пере- деривационно связаны с глаголами. Ср.: недобор-перебор; недогрузка-перегрузка; невыполнение-перевыполнение; недокорм-перекорм; недолет-перелет, недолив-перелив; недооценка- переоценка; недоплата-переплата; недосол-пересол. Прилагательные с префиксами без- и не- различаются градуальной семантикой. Без- указывает на полное отсутствие признака, усиливает отрицание. Не- обозначает

незначительность признака и, соответственно, смягчает отрицание. Ср.: безграничный, беспредельный, бесконечный, бескрайний, безбрежный обозначают очень большие размеры какого-л. пространства и сочетаются с существительными простор, даль, глубина, вышина, море, степь. В сочетании с абстрактной лексикой имеют значение «ничем не ограниченный в своих проявлениях, чрезвычайный по силе выражения».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

- 1.М.Ю.Лермонтова:лингвист. Гипербола в поэтических произведениях: аспект: Дис...канд. Филол. Наук: 10.92 М., 1995
- 2.А.Вознесенский Избранное.. 2004
- 3.Ш.Балли, общая лингвистика и вопросы французского языка. 1995